

面向中亚的汉字第二课堂教学与实践研究

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161830>

南小兵

文学博士, 讲师

兰州大学

naxb@lzu.edu.cn

[摘要] 要充分发挥对外汉字教学的文化传播功能, 就不能仅仅将教学放在第一课堂, 需要高度重视第二课堂、多元化媒介传播平台建设下的教学与实践的互动。文章围绕以中亚学生为主体的教学与实践互动的第二课堂教学模式研究及以中亚学生为对象的教学与传播互动的图文库与短视频建设两大问题展开, 旨在以中亚学生为主体, 设计具有中亚特色的教学与实践互动的对外汉字第二课堂教学模式, 需要通过丰富多样的汉字教学与课外实践活动, 将第一课堂所学的理论知识应用于实际情境中, 通过“重走丝路”、“文字探源”等研学实践、项目合作等方式, 增强中亚学生的汉字学习体验与成效, 完成详细的实践考察研究报告、典型案例分析集、教学实践改进建议册, 以解对外汉字教学与实践脱节之困; 以课程内容的探讨为基, 研究本体与教学相结合的对外汉字教学第一课堂, 编写本体与教学互动的国际中文教育专业《汉字学》教材, 以解对外汉字本体与教学脱节之困; 结合中亚文化, 以生动的图文库、短视频等传播媒介, 系统讲解汉字知识, 需要针对中亚学生的兴趣和需求, 选择与其生活、学习密切相关的主题, 如“一带一路”倡议下的中亚与中国合作、中亚文化与中国文化的交融等, 使“冷门绝学”走出去, 在国际上积极传播中华优秀传统文化, 展现中国自信形象, 以解对外汉字教学与传播脱节之困。

[关键词] 中亚地区; 汉字教学; 第二课堂实践

**RESEARCH ON SECOND CLASSROOM TEACHING AND PRACTICE OF
CHINESE CHARACTERS FOR CENTRAL ASIA**

Xiaobing Nan

Doctor of Literature, Lecturer

Lanzhou University, China

naxb@lzu.edu.cn

Annotation: To fully exert the cultural dissemination function of overseas Chinese character teaching, it is not sufficient to merely prioritize the first classroom teaching. High importance should be attached to the second classroom teaching and

the interaction of teaching and practice within the framework of diversified media dissemination platforms. This article expands on two major issues: the research on the second classroom teaching model featuring interactive teaching and practice with Central Asian students as the main body, and the construction of the image-text library and short videos for the interaction of teaching and dissemination targeted at Central Asian students. The goal is to design a second classroom teaching model for overseas Chinese character teaching with interactive teaching and practice, characteristic of Central Asia and centered on Central Asian students. Through a rich variety of Chinese character teaching and extracurricular practical activities, the theoretical knowledge acquired in the first classroom can be applied in practical situations. By means of research and practical projects such as "Retracing the Silk Road" and "Exploring the Origin of Characters," the learning experience and effectiveness of Chinese characters for Central Asian students can be enhanced. Comprehensive practical investigation research reports, typical case analysis collections, and teaching practice improvement suggestion brochures should be completed to address the predicament of disjunction between overseas Chinese character teaching and practice. Based on the exploration of the course content, the first classroom teaching of overseas Chinese characters that combines the essence and teaching should be studied, and a textbook on "Chinese Characters Studies" for the international Chinese education major featuring the interaction between the essence and teaching should be compiled to solve the problem of disconnection between the essence of overseas Chinese characters and teaching. In combination with Central Asian culture, Chinese character knowledge should be systematically explained through vivid dissemination media such as image-text libraries and short videos. Themes closely related to the interests and needs of Central Asian students, such as "China-Central Asia Cooperation under the Belt and Road Initiative" and the integration of Central Asian and Chinese cultures, should be selected. This enables the "obscure and recondite knowledge" to go global, actively spreads excellent Chinese culture internationally, presents a confident image of China, and resolves the issue of disconnection between overseas Chinese character teaching and dissemination.

Keywords: Central Asia Region; Chinese Character Teaching; Second Classroom Practice

一、引言

汉字作为中华文明的显著标志，对中华文化传播的重要价值不言而喻。它不仅是传承和弘扬中华文化的载体，也是促进文化交流与发展的重要工具。在

全球化背景下，汉字的传播对于推动中华文化走向世界、增强中华文化影响力具有重要意义。

（一）汉字教学与对外汉字教学

要发掘汉字的重要价值，要传播汉字文化，就需高度重视汉字教学。汉字教学研究成果非常多，就其大类，可分为二：①一线教师以汉字教学实践为依托展开研究，其中大量教学案例，有助于加深我们对汉字及汉字教学的认识。

②语言文字学专家以汉字性质、特点、原理为背景探讨汉字教学方法，此类成果能为汉字教学起到高屋建瓴的指导作用。

近年来，随着国际中文教育专业大发展，对外汉字教学研究成果也越来越丰富，例如：吕必松《对外汉语教学概论》等著作提出在“字本位”理论基础上阐释汉语特点，进而进行对外汉语、汉字教学的改革；孙德金主编《对外汉字教学研究》从本体和教学两方面对汉字与对外汉字教学进行多维度研究；万业馨《应用汉字学概要》结合汉字原理的探讨进行对外汉字教学研究。更多研究成果，则从汉字性质、结构、演变、书写等角度切入，以论文形式讨论对外汉字教学。

目前在国际中文教育领域，介绍汉字的参考书主要有《新版人文中国书系：中国汉字》（法语、阿拉伯语）、《汉字五千年》（韩语）、《常用汉字581》（英语）、《汉字的智慧》（日语、韩语、阿拉伯语）等。从语言上说，未见以中亚为对象的书籍；从内容上说，这些参考书主要着眼于具体汉字及其相关文化的基础知识介绍，以汉字性质、特点、原理为对象的理论分析不足。

（二）对外汉字教学的困境

1. 本体与教学的脱节

目前，大多高校国际中文教育专业开设《汉字学》课程。但是，与国际中文教育专业不匹配的是，该专业《汉字学》课程存在比较严重的本体与教学相脱节的问题。造成该问题的主要原因有：

（1）教师专业背景的隔阂。目前，很多高校《汉字学》老师的专业背景为古代汉语或古文字学，这些老师大多未系统学习过对外汉语专业知识，缺乏将汉字学专业知识和对外汉字教学相结合的意识。

（2）课程内容古今衔接的隔阂。《汉字学》的教学以古文字为本，但对对外汉字教学的基础内容却是现代汉字。《汉字学》课程内容的古今隔阂，严重影响国际中文教育专业《汉字学》课程的教学效果。

(3) **教材的缺失。**目前, 各高校国际中文教育专业的《汉字学》教材多为通论性教材, 很少讨论汉字教学问题。相对而言, 面向中亚学生的《汉字学》教材更少, 迫切需要本体知识和教学问题密切结合的教材。

2. 教学与实践的脱节

对外汉字教学中的教学与实践脱节是一个复杂且亟待解决的问题, 这种困境主要体现在以下几个方面:

(1) **教师队伍的业务素质和经验不足。**许多教师, 尤其是刚从国际中文教育专业毕业的学生, 虽然掌握了基础的汉语理论知识, 但相对缺乏实践教学经验。教学过程中往往过于依赖教材和理论, 难以应对学生在实际运用中遇到的问题。

(2) **教学内容与实践应用存在差距。**当前的对外汉字教学往往过于注重理论知识的传授, 而忽视了实际应用能力的培养。此外, 教学内容也往往脱离实际语境, 导致学生难以理解汉字背后的文化内涵和实际用途。

(3) **教学实践机会不足。**由于师资力量不足、教学设施不完善、缺乏经费支持等原因, 学生缺乏足够的实践机会, 使得学生在课堂上学习的知识无法得到有效的巩固和拓展, 也难以将所学知识运用到实际生活中。

3. 教学与传播的脱节

对外汉字教学, 不能仅仅把汉字视为记录汉语的符号或学习汉语的工具。汉字是中华文化绵延数千年的基础, 也是提升中华文化国际影响力的重要品牌。因此, 对外汉字教学还肩负传播中华优秀传统文化的任务。

要发挥对外汉字教学的文化传播功能, 就不能仅仅将教学放在第一课堂, 要高度重视第二课堂、多媒体传播平台建设等手段。目前在国际中文教育学科中, 相关的研究及教学实践还较少, 与其学科地位不相匹配。就视频传播而言, 尽管网上有很多讲解汉字、传播汉字文化的视频, 但这些视频往往零敲碎打, 对汉字知识的介绍、对汉字文化的宣传不成系统, 很难让对中国文化感兴趣的外国人深入、系统地感受中华优秀传统文化之美。特别是对外汉字教学、传播, 由于受外国学生汉语、汉字水平及时间、场所、资源等条件的限制, 碎片化的视频更是难以发挥其传播的价值。

(三) 研究意义

文章基于对外汉字教学与实践脱节、教学与本体脱节、教学与传播脱节之困境, 其价值和意义包括以下几个方面。

1.设计以中亚学生为主体的第二课堂教学与实践互动方案，撰写实践考察研究报告、案例分析集及教学实践改进建议册，以解对外汉字之教学与实践脱节之困。

2.编写本体与教学互动的国际中文教育专业《汉字学》教材，以解对外汉字之本体与教学脱节之困。

3.结合中亚文化，以生动的图文库、短视频等传播媒介，系统讲解汉字知识，以解对外汉字之教学与传播脱节之困。

4.“冷门绝学”走出去，在国际上积极传播中华优秀传统文化，展现中国自信形象。

二、研究框架、主要内容与基本观点

(一) 总体框架

1.以中亚学生为主体，设计具有中亚特色的教学与实践互动的对外汉字教学第二课堂，完成详细的实践考察研究报告、典型案例集、教学实践改进建议册；

2.以课程内容的探讨为基，研究本体与教学相结合的对外汉字教学第一课堂，编写面向国际中文教育专业的《汉字学》教材；

3.“冷门绝学”走出去，建设教学与传播相结合的对外汉字知识图文库、短视频等传播平台。

(二) 主要内容

围绕以中亚学生为主体的教学与实践互动的第二课堂教学模式研究及以中亚学生为对象的教学与传播互动的图文库与短视频制作两大部分展开。

[第一部分]随着“一带一路”倡议的深入推进，中亚地区与中国的交流与合作日益密切，汉语学习的需求也随之增长。

1.第二课堂教学与实践互动设计思路与目标

设计面向中亚学生汉字教学第二课堂实践活动，旨在通过高趣味性和强互动性的活动，帮助中亚学生更好地掌握汉字知识系统，提高汉字应用能力。

2.第二课堂教学与实践互动内容设计

(1) 寻宝之旅---文物里的汉字故事

组织学生参观汉字博物馆、展览馆、成语文化等相关文化遗址和场所，分配汉字寻宝任务。寻宝过程中，学生需要记录所发现的汉字故事，并在活动结束后进行分享。

(2) 探源之旅---汉字起源与演变探索

组织学生前往国内著名文字博物馆进行研学实践，加深对文字的系统认知，实现以研促学。邀请专家讲解汉字的起源、演变、文化内涵，通过故事、图片等形式展示汉字的魅力，与第一课堂形成补充与对照。

(3) 丝路之旅---让汉字之美在河西走廊里流动

组织学生参观河西走廊上的文化古迹，在参观过程中，结合汉字教学，讲解石窟壁画中的汉字故事，让学生在欣赏艺术的同时，加深对汉字的理解和记忆。

(4) 体验之旅---汉字文化体验活动

汉字书写大赛：设置不同难度的汉字书写题目，**学生**现场书写，评委评选出优胜者。安排学生体验传统的汉字书写工具，如毛笔、砚台等，开展书法体验课。

汉字创意拼图作品设计：提供汉字笔画卡片，学生根据给定的汉字进行拼图，或自行设计汉字创意作品，如制作汉字海报、书法、文化创意产品等，测试对汉字结构的掌握程度。

汉字应用情景剧表演：指导学生编写以汉字为主题的情景剧，让学生在表演中运用所学汉字进行对话和交流，提高汉字应用能力和口语表达能力。

3.第二课堂教学与实践活动评估反馈

通过问卷调查、学生反馈等方式，对活动效果进行评估。根据评估结果，调整和完善活动方案，撰写详细的实践考察研究报告、案例分析集与改进建议册，为今后的汉字教学与第二课堂实践交流探索提供参考。

[第二部分]将汉字与文物等材料相结合来讲授汉字，能有效激发外国学生对汉字、汉语及中华文化的兴趣。

1.教学与传播互动的图文库与短视频制作设计思路与目标

建设以图文、视频为主体的“汉字学习平台”，**可以**为课堂教学提供很好的补充，呈现具体文字形体演变的过程及其中所蕴含的历史文化知识，以达到传统课堂教学和新媒体教学相辅相成的教学效果。

2.建设计划

(1) 配套课堂内容的汉字知识短视频

围绕汉字的基本知识和现代汉字的识记、书写等主题，拍摄、制作时长约5-10分钟的汉字知识短视频30个。

(2) 面向中亚学生的汉字文化微视频

围绕中华文化关键词设置主题，结合汉字由甲骨文、金文、简牍文字各阶段的形体演化，拍摄、制作时长约5-10分钟的汉字文化微视频20个。

(3) 面向中亚学生的汉字文化图文库

围绕汉字的字形演变，以字形、实物图片、文字说解相结合的形式，对汉字作更深层次的讲解和系联，供中高级汉语水平学习者作拓展练习。

(三) 基本观点

1.以中亚学生为主体的第二课堂教学模式，需要通过丰富多样的汉字教学与课外实践活动，将第一课堂所学的理论知识应用于实际情境中，通过“重走丝路”、“文字探源”等研学实践、项目合作等方式，增强中亚学生的汉字学习体验与成效。

2.汉字教学与传播互动的图文库、微视频资源建设，需要针对中亚学生的兴趣和需求，选择与其生活、学习密切相关的主题，如“一带一路”倡议下的中亚与中国合作、中亚文化与中国文化的交融等。

三、研究方法 with 实施进度

(一) 研究方法

1.教学与实践相结合

在实际教学与实践中进行尝试和探索，不断调整和优化教学与实践方案，以实现教学与实践的紧密结合。

2.本体与教学相结合

全面考察汉字教学、对外汉字教学、对外汉语字词教学等方面的研究成果，将前人的教学心得、研究成果融入到教学实践。

3.教学与传播相结合

运用现代信息技术制作汉字知识系列图文库、短视频，作为国际中文教育《汉字学》课程教学的补充，建设面向中亚学生的汉字学习平台。

(二) 实施进度

1.前期准备阶段

收集分析关于面向中亚留学生的汉字教学理论与实践的文献，确定研究框架、实践方案、研究方法及调研问卷和访谈提纲。

2.数据收集与分析阶段通过在线和线下方式实施调研，对中亚留学生进行大规模的调研。对收集到的数据进行处理和分析，探究影响中亚留学生汉字学习效果的关键因素。

3.教学实践互动阶段

结合中亚留学生的特点和需求，制定具有针对性的汉字教学方案，记录教学实践过程和学生反馈，调整和优化教学方案。

4.成果整理与总结阶段

总结研究成果，形成完整的研究报告和案例集。

四、重难点与创新点

(一) 重点

1.加强中亚学生对汉字的实际应用能力，通过实践活动，如博物馆寻宝、汉字书写比赛、汉字应用情景剧表演等，让学生在实际操作中运用汉字，从而提高汉字应用能力。形成以中亚学生为主体的实践考察研究报告。

2.加深中亚学生对汉字文化内涵的理解，通过汉字起源与演变讲座、汉字文化体验等活动，培养学习兴趣和热情。形成典型案例分析集与教学实践改进建议册。

3.探讨《汉字学》课程中汉字本体知识与对外汉字教学的结合与互动，完成适用于中亚学生的《汉字学》教材。

4.通过汉字图文库、短视频等媒介，建设对外汉字学习与传播平台。

(二) 难点

1.汉字教学方法的创新：如何针对中亚学生的特点，创新教学方法与实践策略，使汉字教学与实践更加生动有趣、易于理解，是需要克服的一个难点。

2.对外汉字教学理论方法的阐释：如何在《汉字学》课程中将本体知识与教学问题结合起来，如何将本体与教学相结合的成果转化为《汉字学》配套教材。

3.汉字文化信息的提取和选择：选择哪些汉字来讲解，讲解其中的哪些文化信息，能更好地帮助学生掌握汉字知识，也是一个难点。

(三) 创新点

1.在实践活动的设计上，体现中亚地区的文化特色，设计出具有地域特色的汉字教学活动。在实践中强调学生的互动与合作，通过小组讨论、合作完成任务等方式，在互动中加深对汉字的理解和记忆。

2.全面考察、梳理对外汉字教学研究成果，将成果融入国际中文教育专业《汉字学》课程及教材编写中。调研国际中文教育专业在对外汉字教学中遇到的问题，面向实际，以现实问题带动本体与教学的结合。

3.传统课堂与信息技术实现互补融通，在传统课堂教学采用多媒体、网络技术现代教学手段基础上，融入第二课堂汉字应用实践环境，形成多元化的教学实践体系，将二者取长补短，以达到更好的教学效果。

五、预期目标与研究展望

(一) 预期目标

1.探讨以中亚学生为主导的教学与实践互动的对外汉字教学第二课堂，撰写详细的实践考察报告。

2.收集学生对汉字教学实践的意见、访谈及典型案例，形成针对性的教学实践改进建议册、典型案例分析集。

3.制作系列汉字知识、文化图文库及短视频，建设与国际中文教育《汉字学》课程内容相匹配、与中亚学生汉字学习相适应的汉字学习平台。

预期成果主要包括对外汉字教学实践系列论文、以中亚学生为主体的实践考察研究报告、面向中亚的对外汉字教学实践改进建议册、具有中亚特色的典型实践案例分析集、面向中亚学生的汉字知识系列图文库与短视频等传播平台。

(二) 研究展望

汉字作为中华文化的重要载体，其教学与实践推广对于提升中国的国际形象和文化软实力具有重要意义。面向中亚学生的汉字教学实践活动有助于展示中国文化的魅力，增强中国在国际教育领域的影响力。

本体与教学相结合的面向国际中文教育专业的《汉字学》教材，既有助于汉语教师对基础汉字知识的学习，又有助于汉语教师进行对外汉字教学。在深入研讨该专业《汉字学》课程内容的基础上，提升课程教学质量，有助于学界对相关问题的探讨。

通过汉字教学第二课堂实践活动，中亚学生不仅能够掌握汉字书写的技能，还能深入了解汉字背后蕴含的文化内涵和历史演变，**从而增进**对中国文化的认识、交流与理解。汉字教学实践活动可以为中亚学生在国际舞台上发展职业生涯、参与国际合作与交流提供有力支持，有助于培养具有国际视野和跨文化交际能力的人才。

建设以短图文、视频为基础的汉字学习平台，能在辅助汉字学习之外，培养中亚学生对汉字与中华文化的认同感，推动汉字与汉字所蕴含的中华文化在海外的传播。

此外，在**服务应用**方面主要可实现以下几方面的社会效用。

首先，**本体与教学互动**的教材建设势在必行。目前，缺乏适应于国际中文教育专业的《汉字学》教材。本研究成果之一为面向国际中文教育专业的《汉字学》教材，教材内容以**本体与教学的互动**为特色。

其次，充分发挥第二课堂对第一课堂教学的辅助作用。第二课堂实践活动可作为传统课堂教学的有益补充，通过实践活动巩固和拓展课堂所学的汉字知

识，提高汉字应用能力，同时还可以为学生提供更多的学习资源和互动机会，增强学习的趣味性和实效性。

同时，汉字教学实践活动可以走进社区，为当地居民提供汉字学习服务。通过举办汉字文化讲座、开设汉字学习班等形式，让更多的人了解汉字文化，提高汉字应用素养，促进社区文化建设，增强社区凝聚力和向心力。

随着中国与中亚地区交流合作的日益加强及旅游业的蓬勃发展，汉字教学实践活动可以吸引更多的中亚学生来华学习、旅游和体验中国文化，进一步促进中国旅游业和文化产业的发展，推动双方旅游与文化产业的共同发展。

最后，需要进一步加强对外汉字学习平台的建设。汉字学习平台可以以更灵活高效的方式，在海外传播汉字及汉字所蕴含的中华优秀传统文化，有助于推动中华文化的传承与传播，使更多外国友人了解和学习汉字，进而深入了解中华文化的精髓。

[参考文献]

- 迟兰英主编.国际汉语教学汉字教学方法与技巧[M].北京：北京语言大学出版社，2015.
- 何九盈等编.汉字文化大观[M].北京：人民教育出版社，2009.
- 刘志基.汉字：中国文化的元素[M].上海：华东师范大学出版社，2007.
- 吕必松.对外汉语教学发展史[M].北京：北京语言大学出版社，2017.
- 施正宇编.汉字津梁：基础汉字形音义说解[M].北京：北京大学出版社，1998.
- 苏培成.现代汉字学纲要[M].北京：商务印书馆，2014.
- 孙德金.对外汉字教学研究[M].北京：商务印书馆，2006.
- 万业馨.应用汉字学概要[M].北京：商务印书馆，2012.
- 王鸿滨.对外汉字教学研究[M].北京：北京师范大学出版社，2018.
- 王宁.汉字构形学导论[M].北京：商务印书馆，2015.
- 王秀荣编.国际汉语教师汉字教学手册[M].北京：高等教育出版社，2017.
- 徐彩华.汉字认知与学习心理研究[M].北京：知识产权出版社，2010.
- 于照洲.汉字知识与汉字教学[M].北京：北京语言大学出版社，2017.
- 张旺熹编.汉语作为第二语言教学的汉字与汉字教学研究[M].北京：商务印书馆，2019.
- 周健.汉字教学理论与方法[M].北京：北京大学出版社，2007.
- 朱勇.国际汉语教学案例与分析[M].北京：高等教育出版社，2015.